

NEYROPEDAGOGIKA ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA

XALMIRZAYEV MAMIRJAN AXUNJANOVICH

“Alfraganus University” nodavlat ta'lim tashkiloti

“Matematika va fizika” kafedrasida katta o'qituvchisi

Email: mamirzanhalmirzaev@gmail.com

Tel: +998 99 795-62-88

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289065>

Annotatsiya: Maqolada jadal rivojlanayotgan ilmiy yo'nalish – neyropedagogikaning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rnini va ahamiyatini tahlil qilindi. Ta'lim jarayonida bilimlarni samarali o'zlashtirish, o'quvchilarning kognitiv faoliyatini faollashtirish hamda shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda neyropedagogik yondashuvlarning imkoniyatlari ochib berilgan. Shuningdek, fanlararo integratsiya, innovatsion metodlar va interaktiv texnologiyalar orqali ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishda neyropedagogikaning roli alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: neyropedagogika, innovatsion texnologiyalar, usullar, interaktiv metodlar, integratsiya, vizual materiallar.

НЕЙРОПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В статье рассматривается значение нейропедагогики как активно развивающегося научного направления в современной системе образования. Показаны её возможности в повышении эффективности образовательного процесса, активизации когнитивной деятельности обучающихся и поддержке личностного развития. Особое внимание уделено роли междисциплинарной интеграции, инновационных методов и интерактивных технологий в создании благоприятных условий для успешной реализации образовательного процесса.

Ключевые слова: нейропедагогика, инновационные технологии, методы, интерактивные подходы, интеграция, визуальные материалы.

NEUROPEDAGOGY IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM

Abstract: This article explores the significance of neuropedagogy, a rapidly developing scientific field, in the modern education system. It highlights the potential of neuropedagogical approaches in enhancing the effectiveness of teaching, fostering learners' cognitive activity, and supporting personal development. The article emphasizes the importance of interdisciplinary integration, innovative methods, and interactive technologies in creating favorable conditions for the successful implementation of the educational process.

Keywords: neuropedagogy, innovative technologies, methods, interactive approaches, integration, visual materials.

KIRISH

Hozirgi zamonaviy ta'limda neyropedagogikaning zamonaviy ta'limdagi o'rnini o'qish jarayonining ajralmas qismiga aylanib, bilimlarni samarali o'zlashtirish va talabalarda yuqori darajadagi fikrlash kuchini rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi.

ASOSIY QISM

Neyropedagogika zamonaviy ta'limda muhim rol o'ynaydi. Uning asosiy vazifasi o'quvchilarning o'rganish jarayonini yaxshilash va ta'lim metodlarini neyrofiziologik asosda rivojlantiradi, o'qituvchilarga ta'lim jarayonini yanada samarali va insoniylashtirilgan holga keltirishda katta yordam beradi.

Neyropedagogika yordamida o'qitish metodlari o'quvchilarning miyasi qanday ishlashini hisobga olgan holda tanlanadi. Bu esa o'rganish jarayonini samaraliroq qiladi. O'quvchilarning emotsional holatini va motivatsiyasini o'rganadi. O'qituvchilar o'quvchilarning psixologik holatini inobatga olib, ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishlari mumkin, Har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini, o'rganish usullarini va qobiliyatlarini hisobga olishga yordam beradi. Bu esa individual yondashuvni ta'minlaydi, O'quvchilarning miyasi yangi ma'lumotlarni qanday qabul qilishini va o'rganishini tushunish, ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish imkonini beradi. Neyropedagogika zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirilganda, interaktiv o'qitish usullari va o'quv dasturlarini yaratishga yordam beradi.

O'quv jarayonida quyidagi usullardan foydalanish mumkin.

1. O'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olib, o'qituvchilar turli o'quv usullarini (vizual, audial, kinestetik) qo'llash orqali o'quv jarayonini moslashtirish mumkin.

2. O'quvchilarga yangi ma'lumotlarni takrorlash va mustahkamlash imkoniyatlarini berish, ularning miyasida yangi neyron aloqalar o'rnatilishiga yordam beradi.

3. O'quvchilarga ijodiy vazifalar berish va muammolarni hal qilish imkoniyatini yaratish, ularning miyasini faol ishlatishga va yangi aloqalar o'rnatishga yordam beradi.

4. O'quvchilarni motivatsiya qilish va emotsional qo'llab-quvvatlash orqali, ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish, neyroplastiklik jarayonlarini kuchaytiradi.

5. Turli fanlar va mavzularni birlashtirish, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini kengaytiradi va yangi aloqalarni o'rnatadi.

O'quvchilarning o'quv materialini idrok etish usullari, shuningdek, aqliy fikrlashlari turlicha bo'lishi hamma bilgan haqiqatdir. Bosh miya yarim sharlari orasida funksional asimmetriyaning mavjudligi, ya'ni bosh miya yarim sharlarining qayninishi dominantligiga qarab ma'lumotni qabul qilish va qayta ishlashning turli usullaridan foydalanilishi bunday farqlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Masalan, ba'zi bir masala, misol va teoremlarni vizuallashtirib yechib ko'raylik.

1-masala. O'zaro teng uchburchaklar, o'zaro teng kvadratlar va o'zaro teng doiralar berilgan. Uchta uchburchakni ikkitasining ko'paytmasi bilan bittasining yig'indisi 12 ga teng. Bitta doira bilan ikkita kvadratning ayirmasi 2 ga teng. Ikkita uchburchak bilan bitta doiraning yig'indisi 12 ga teng bo'lsa, doira bilan kvadratni ko'paytmasiga uchburchakni qo'shsak nimaga teng bo'ladi? Bunday masalalarni yechishda vizuallashtirish o'quvchida stress holatini pasaytiradi. Ya'ni, quyidagicha ko'rinish masalani osongina yechishga yordam beradi.

$$\begin{array}{r}
 \triangle \times \triangle + \triangle = 12 \\
 \circ - \square = 2 \\
 \triangle + \circ + \triangle = 12 \\
 \square \times \circ + \triangle = ?
 \end{array}$$

2-masala. $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$ ayniyat isbotini matematik hisoblashsiz vizual aks ettirish mumkin.

Bugungi kunda o'qituvchilar oldida turgan dolzarb muammolardan biri fanni o'rganish jarayonida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishdir.

So'rovnomalar talabalarning mantiqiy fikrlashga bo'lgan qarashlari, ularning o'qish uslubi va tajriba-sinovlardagi faolligi haqida ma'lumot olish uchun ishlatildi.

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda logik zanjirlarni tuzish va mantiqiy so'rovnomalarni ishlab chiqish samarali amaliy mexanizmlardan hisoblanadi. Logik zanjirlar – ma'lumotlar, voqealar yoki tushunchalar o'rtasidagi bog'liqliklarni izchillikda tartibga solish jarayoni bo'lib, o'quvchilarning tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatini anglash va oqilona xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Quyida So'rovnomaga misollar keltiramiz.

So'rovnomaga misollar:

1) Savol: "Mantiqiy fikrlashga bo'lgan qiziqishingiz qanday?"

A) Katta qiziqish bor.

B) O'rta darajada qiziqaman.

C) Kam qiziqaman.

D) Mantiqiy fikrlashga qiziqishim yo'q.

2) Savol: "Sizga mantiqiy sabab-oqibat aloqalarini anglashda qanday qiyinchiliklar tug'iladi?"

A) Yoqqandan keyin xulosa chiqarish.

B) Qo'shimcha ma'lumotlar topishda qiyinchiliklar.

- C) Boshqa fikrlarni tushunishda qiyinchiliklar.
D) Yordamga muhtoj bo'lmasdan mustaqil fikr yuritishda qiyinchiliklar.
- 3) Savol: "Siz mantiqiy fikrlashga qiziqishingiz qanchalik yuqori darajada?" A) Juda yuqori darajada qiziqaman.
B) O'rta darajada qiziqaman.
C) Kam qiziqaman.
D) Mantiqiy fikrlashga qiziqishim yo'q.
- 4) Savol: "Muammolarni hal qilishda qanday usuldan foydalanishni afzal ko'rasiz?"
A) Muammoni tezda hal qilish uchun qisqa yo'llardan foydalanish.
B) Muammoni bir qancha variantlar bilan tekshirib ko'rish.
C) Muammoni hujjatlar orqali yozib chiqib, barcha variantlarni o'rganish.
D) Boshqalarga ko'maklashishga yoki ularning fikrlarini tinglashga intilgan holda.
- 5) Savol: "Siz har qanday mantiqiy vaziyatda odatda qanday qaror qabul qilasiz?"
A) Yordam olgan holda, boshqalar bilan muhokama qilib.
B) Men har doim mustaqil qaror qabul qilishni afzal ko'raman.
C) Bir necha imkoniyatlardan foydalanib, eng yaxshi yechimni tanlayman.
D) Mantiqiy asoslangan xulosalarga borish uchun vaqt olishga intilaman.

XULOSA

Neypedagogik texnologiyalarning amaliy mexanizmlari ta'lim jarayonida talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu texnologiyalar orqali talabalar axborotni qayta ishlash, tahlil qilish, yodda saqlash va oqilona qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradilar. Simulyatsiya, kognitiv mashqlar va neyrotrenajyorlar yordamida amaliy jarayonda talabalarning faolligi va qiziqishi oshadi, ular real hayotiy vaziyatlarda tezkor va asosli qaror qabul qilishga qodir bo'ladilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Клемантович И. П., Леванова Е. А., Степанов В. Г. Нейропедагогика: новая отрасль научных знаний // Педагогика и психология образования. 2016. № 2. – С. 8-17.
2. Москвин В. А., Москвина Н. В. Основы нейропедагогики. – Оренбург: ИПК ОГУ, 2000. – 135 с.
3. Москвин В. А., Москвина Н. В. Нейропсихология и нейропедагогика // Тезисы докладов Международной конференции памяти А. Р. Лурия. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – С. 67.
4. Sousa D. A. How the Brain Learns. – Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2011. – 67 p.
5. Zull J. E. The Art of Changing the Brain. – Sterling, VA: Stylus Publishing, 2002. – 34 p.